

MEMORIA

LEIDA

EL DIA 16 DE SETIEMBRE DE 1861

EN LA SOLEMNE APERTURA

DE LOS ESTUDIOS

DEL INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA

DE PAMPLONA

POR

el Dr. D. Juan de Mata Uriarte

CATEDRÁTICO DE FÍSICA-QUÍMICA

Y DIRECTOR DE DICHO ESTABLECIMIENTO.

Pamplona: Imprenta de Francisco Erasun.

1861.

6416

SEÑORES.

Nada mas grato debe ser al funcionario público que tiene conciencia de su deber y ajusta siempre sus actos á las prescripciones de la ley, nada mas grato repito que presentarse á dar cuenta de como lleva la gestion del objeto que se le ha confiado, haciendo al público juez de sus actos, ofreciendo al público examen sus operaciones.

En la primera época de la vida de los Institutos las Provincias acogieron benévolas la idea de su creacion y todos los sacrificios eran pequeños, ningun obstáculo era bastante poderoso para impedir la creacion de estas Escuelas; entónces improvisado el numeroso personal de Profesores, solo una duda podia caber y suscitarse, á saber, si eran estos tan aptos é idóneos como las provincias tenian derecho

á esperar, pero bien pronto aquellas magníficas oraciones inaugurales que se pronunciaron durante doce años en tales dias como hoy y con igual ocasion dieron satisfactoriamente la medida de cuanto valia y cuanto merece por su iustruccion y dotes de enseñanza el Profesorado de los Institutos. Vano hubiera sido ya continuar haciendo aquel alarde literario y por otra parte los Institutos en 1857 habian entrado ya en la edad viril; estas Escuelas si al principio pudo dudarse de su utilidad y aun conveniencia por algunos, hoy constituyen ya parte de un sistema que en vano se intentaria destruir.

En esta época, pues, los pueblos consideran á estos Establecimientos bajo otro punto de vista. Si en la primera época, si en su infancia, cuantos sacrificios eran necesarios otros tantos se imponian las provincias para la creacion de estas Escuelas y los soportaban gustosas, hoy otro es como hemos dicho el punto de vista bajo el que se les considera, hoy lo que interesa á la provincia, lo que anhelan saber las personas ilustradas es la ma-

nera como estos Establecimientos se dirigen y administran, hoy lo que se desea es adquirir el convencimiento del buen uso de aquellos tal vez extraordinarios sacrificios, he aquí por que Señores en este solemne dia manda la ley, que el Gefe del establecimiento venga á daros cuenta y cuenta detallada y minuciosa de cuanto pueda contribuir á formar cabal idea en el órden administrativo del instituto confiado á su direccion.

Satisfaccion grande para mí pues es la ocasion legal que naturalmente se presenta, para que espuesta la manera como he obrado, sirva esta esposicion de cumplida refutacion á los cargos que siempre por desgracia la ignorancia ó la mala fé suele formular contra el que está constituido en autoridad.

Seré muy conciso y breve en cumplimiento de lo ordenado por el Illmo. Sr. Director general de Instruccion pública en su circular de 31 de Agosto último.

El estado del Instituto durante el curso anterior ha sido cual viene siendo hace años, próspero y tan concurrido de alumnos como

se demuestra en el cuadro correspondiente adjunto. Aun no he podido conseguir el planteamiento de algunas enseñanzas de aplicación que hace tanto tiempo tengo indicado su conveniencia, y que hoy es ya una evidente necesidad, si es que no nos resignamos á que nuestra Escuela descienda del rango en que supo colocarse desde que fué elevada á Instituto público en 17 de Noviembre de 1845.

En el personal no ha ocurrido mas variación que el haber con autorización del Illmo. Sr. Director general, permutado el sustituto de Latin y Castellano D. Andres Ascaso con el de igual clase del Instituto de Castellon D. Ramon Lafuente.

Dada la enseñanza con estricta sujecion al Reglamento y programas vigentes y desempeñando todos los SS. Profesores sus respectivas asignaturas con celo é inteligencia, el resultado definitivo de los exámenes ha sido en consonancia al prudente rigor que nos está recomendado y que tan necesario es ejercer si es que los estudios han de conservarse á la altura que corresponde.

Durante el curso han hecho los ejercicios para obtener el grado de Bachiller en Artes 37 alumnos, habiendo logrado obtenerle 35.

Se han adjudicado 44 premios ordinarios y uno extraordinario correspondiente á la seccion de Ciencias.

El material científico ha tenido por lo que respecta á la Cátedra de Historia Natural un aumento de consideracion é importancia. He llevado á cabo el cambio que hace tiempo me tenia propuesto el Dr. Schricht de Copenhague y en su virtud por la osamenta de un Ballenato que poseíamos hemos recibido y ya se hallan colocados en sus sitios respectivos los objetos siguientes.

Un esqueleto completo de la Ballena de careta, cuya longitud es de 5 metros 20 centímetros ó sean 19 pies.

Un esqueleto completo de un Delfin de las costas de Celandia.

Otro en estado fetal y un feto de la misma especie ámbos conservados en espíritu de vino.

Un cráneo de Delfin adulto.

Otro de la Beluga.

Un esqueleto completo de la Foca-espinosa.

Un cráneo de otra Foca de Grelandia y un Feto de la misma especie en espíritu de vino.

Un cráneo del Oso polar.

Y por último y en espíritu de vino conservados los principales moluscos de que se alimentan los Cetáceos de los mares del Norte.

Lo que resulte sobrante de los 6000 rs. de presupuesto extraordinario que tenia concedidos para este cambio, lo invertiré en dotar á la Biblioteca de las obras clásicas mas importantes correspondientes á las asignaturas que hoy tenemos establecidas.

Tambien con destino á la misma Cátedra de Historia Natural he adquirido un buen herbario perfectamente conservado y dispuesto en 8 volúmenes.

Por el estado de matrícula del curso que hoy comienza y que acompaña á esta memoria se verá que la matrícula de primera entrada supera á la que generalmente hemos contado otros años, y este dato, como es evidente, es el indicador de que hemos conseguido mantener el prestigio, tal vez acrecer en el concepto

público, el que este dispensa á nuestro Instituto. Siendo de notar que los 45 alumnos examinados para su ingreso en el primer año hayan sido todos aprobados, lo que manifiesta á la vez el estado de adelanto que en la provincia alcanza la instruccion primaria, y cuan oportunísimo ha sido el acuerdo del Gobierno supremo al fijar la edad de 10 años como minimum para comenzar los estudios en vez de los nueve á que ántes podian matricularse.

El estado económico de la Escuela es sumamente satisfactorio, todas las atenciones se cumplen con religiosidad merced á la puntualidad y exactitud con que tanto la Exma. Diputacion como el M. I. Ayuntamiento me libran por ámbas partes mensualmente lo que corresponde á sus respectivos presupuestos.

Los estados adjuntos en que se resumen los ingresos y gastos de esta Escuela en los años que su administracion corre á cargo de la Direccion dan cabal idea de cual es la verdadera suma á que ascienden los sacrificios que la Provincia se impuso con el Instituto, sacrificios que dicho sea de paso no son de tanta

monta como tal vez se creería, y de todos modos no superiores á las fuerzas y mas que todo á la voluntad que siempre la Exma. Diputacion ha manifestado por la prosperidad de este Establecimiento.

El Gobierno de S. M. dando como se merece grande importancia al establecimiento de los Colegios de internos desea se organicen con arreglo á la ley los que existen, y escita á su creacion ó restablecimiento en donde no existen ó por cualquiera causa hoy no se hallen abiertos. El estado que tambien acompaña á esta memoria manifiesta que habida consideracion al inmenso beneficio que la juventud reporta especialmente en la parte que se refiere á la educacion moral y religiosa, es insignificante la suma que por razon de déficit ha tenido que satisfacer la Provincia durante el tiempo que aquella dependencia corrió con arreglo á lo que la Ley dispone bajo mi direccion.

Concluida mi tarea con arreglo al Reglamento, aquí debiera concluir no sin manifestar ántes mi profundo agradecimiento y el de los demas Señores Profesores á las celosas au-

toridades é ilustrados patricios, que solemnizando con su presencia este acto, nos estimulan á no ceder en el empeño que hemos contraido de contribuir en cuanto nuestras débiles fuerzas consientan al buen nombre de la Escuela á que nos honramos pertenecer, procurando dar la mejor y mas cabal instruccion á los jóvenes naturales de esta Provincia; pero séame permitido manifestar un deseo porque en ello creo ser intérprete del deseo de todos.

Que no se eche á mala parte el que en este solemne acto y por conclusion me dirija á la Exma. Diputacion provincial rogando se digne acordar, en vista del estado angustioso en que nos encontramos con respecto al local, que podamos prometernos, que el nuevo curso que vendrá, su inauguracion se celebre dignamente en el nuevo edificio que á tanta costa tiene comenzado.

HE DICHO.

CUADRO de los alumnos matriculados y examinados de este Instituto en el expresado curso.

ASIGNATURAS.	INSTITUTO.											ENSEÑANZA DOMÉSTICA.			Cursantes que no han sufrido exámen.	Total de los que han ganado curso.	Total de los que han perdido curso.												
	Matriculados.	Exámenes ordinarios.					Exámenes extraordinarios.					Matriculados.	Exámenes ordinarios.					Exámenes extraordinarios.											
		Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Medianos.	Suspensos.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Medianos.	Reprobados.		Sobresalientes.	Notables.				Buenos.	Medianos.	Suspensos.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Medianos.	Reprobados.				
Primer año de Latin.	48					3	3	23	14	»	3	43	»	7								1	1	1	5	»	1	8	»
Segundo id.	30					6	2	12	8	»	1	29	»	8								1	2	4	2	»	»	9	»
Primer año de Griego.	41	3	6	5	8				3		16	25	»	1												1			
Segundo id.	18	4	4	3	5				1		1	17	»																
Geografía	61	1	5	18	10	2			3	2	22	37	2	3			2	1											3
Aritmética y Álgebra.	52	1	8	14	12	4			4	1	12	39	1	1			1												1
Historia.	32	4	4	11	9						4	28	»																
Geometría y Trigonometría.	38	2	3	15	8	3		1	1		8	30	»																
Retórica y Poética.	26	5	5	3	8	1			2		3	23	»																
Lógica y Etica.	43	9	11	15	4				1		3	40	»																
Física y Química.	39	3	6	16	13	1			1			39	»																
Historia natural.	40	2	6	12	13	6		1	3		3	37																	3
Primer año de Francés.	73	6	6	24	19	3			3		5	68		3		2	1												
Segundo id.	28	3	8	8	21						4	40																	

NOTA. Los 16 alumnos que han probado el 2.º curso de francés además de los que aparecen matriculados en dicha asignatura, son los que han simultaneado primero y segundo en virtud de la Real orden de 12 de Octubre de 1860.

OTRA. Todos los alumnos además han estado matriculados en la Cátedra de Religión y en los correspondientes cursos de esta asignatura.

Resumen del número de alumnos matriculados en este Establecimiento.

En el Instituto. 212
 En la enseñanza doméstica. 16
 Total de alumnos. 228

B.º V.º
 EL DIRECTOR,
 Dr. Juan de Mata
 Uriarte.

Pamplona 15 de Setiembre de 1861.

EL SECRETARIO,
 José Gil Sanz.

INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA

CURSO DE 1860 A 1861.

DE PAMPLONA.

CUADRO RESUMEN de las notas académicas obtenidas por los alumnos de esta Escuela en dicho curso.

EXÁMENES.	Sobresalientes.	Notables.	Buenos.	Medianos.	Suspensos.	Reprobados.
Ordinarios.	43	72	144	130	20	»
Extraordinarios.	9	5	37	44	»	3
Enseñanza doméstica	2	3	10	9		
Totales.	54	80	191	183	20	3

V.º B.º Pamplona 16 de Setiembre de 1861.

EL DIRECTOR,

*Dr. Juan de Mata
Uriarte.*

EL SECRETARIO,

José Gil Sanz.

LISTA NOMINAL de los alumnos de este Instituto agraciados con el premio ordinario de los ejercicios de oposicion.

NOMBRES.	Años de edad.	ASIGNATURAS.
D. Tomás Palacios y Sainz.	. . 11 . .	Primer año de Latin y Castellano.
D. Saturnino Fernandez de Salas.	. . 13 . .	Segundo año de Latin y Castellano.
D. Juan Sainz de Medrano , Zaldierna.	. . 14 . .	Latin y Griego , segundo año.
D. Braulio Lecumberri y Undiano.	. . 14 . .	Primer año de Matemáticas.
D. Enrique Contreras y Urtasun.	. . 14 . .	Historia universal.
D. Pedro Palacios y Saenz.	. . 13 . .	Segundo año de Matemáticas.
D. Raimundo Camprubi y Escudero.	. . 14 . .	Retórica y Poética.
D. Francisco Arrillaga y Garro.	. . 15 . .	Psicología, Lógica y Ética.
D. Saturnino Fernandez de Salas y Sanz.	. . 13 . .	Segundo curso de Francés.
D. Francisco Arrillaga y Garro.	. . 15 . .	Historia natural.
PREMIO EXTRAORDINARIO.		
—		
D. Francisco Arrillaga y Garro.	. . 15 . .	Seccion de ciencias.

V.º B.º

Pamplona 15 de Setiembre de 1861.

EL DIRECTOR ,

EL SECRETARIO ,

*Dr. Juan de Mata
Uriarte.*

José Gil Sanz.

LISTA NOMINAL de los alumnos que han recibido el grado de Bachiller en Artes en el presente curso.

Núm. ^s	NOMBRES.	CENSURA DE LOS EJERCICIOS.			TOTAL de apro- bados.	TOTAL de re- probados.
		1.º	2.º	3.º		
1	D. Esteban Aranguren y Arce. .	»	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
2	D. José Garralda y Oñate. . . .	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
3	D. Marcelino Insausti y Mezquiriz.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
4	D. Sigismundo Cia Mutuverria. .	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
5	D. Fernando Butron y Saldias. . .	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
6	D. Isidoro Vengoechea y Barrena.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
7	D. Francisco Lusarreta y Conget.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
8	D. Joaquin Garcia Echarri.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
9	D. Atanasio Minteguiaga y Echenique.	Sobresaliente.	Aprobado.....	Aprobado.....		
10	D. Pio Diaz y Garbayo.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
11	D. Federico Laguna y Morales. . .	Aprobado.....	Aprobado.....	Sobresaliente.		
12	D. Joaquin Loraque y Ramirez. . .	Aprobado.....	Aprobado.....	Sobresaliente.		
13	D. Fernando Morales Baroja. . . .	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
14	D. Ramon Maria Azcue é Iribar. . .	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Aprobado.....		
15	D. José Manuel Vidaurre Arregui.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Aprobado.....		
16	D. Francisco Irurita Lacunza. . . .	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
17	D. Alejo del Rey Urdaniz.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
18	D. Francisco Arrillaga y Garro. . .	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
19	D. Pablo del Busto y Elorz.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Aprobado.....		
20	D. Carlos Alonso é Idoy.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
21	D. Lope Zapateria Juguera.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
22	D. José Larumbe Mariñelarena. . .	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
23	D. Wenceslao Elisabe y Arregui.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
24	D. José Arraiza y Lopez.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
25	D. Pascual Dihnx Ascarate.	Sobresaliente.	Sobresaliente.	Sobresaliente.		
26	D. Pedro Rivera y Uriz.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
27	D. Ricardo Campion Aristiguieta.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
28	D. Eduardo Fuentes Mallafré. . . .	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
29	D. Francisco Astiz Juanmartiñena.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
30	D. Martin Agreda Pagola.	Aprobado.....	Reprobado....	»		
31	D. Ramon Uranga Osta.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
32	D. Emilio Perez Notario Eguilaz.	»	Aprobado.....	Aprobado.....		
33	D. Antonio Urisarri y Pascual. . .	»	Sobresaliente.	Aprobado.....		
34	D. Telesforo Lacarra y Montoya.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
35	D. Martin Jarauta y Alvarez. . . .	Reprobado....	»	»		
36	D. Antonio Sagardia y Sagardia.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
37	D. Deogracias Ainciburu y Escolar.	Aprobado.....	Aprobado.....	Aprobado.....		
					35	2

V.º B.º

Pamplona 15 de Setiembre de 1861.

EL DIRECTOR ,

EL SECRETARIO ,

*Dr. Juan de Mata
Uriarte.*

José Gil Sanz.

**INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA
DE PAPERONA.**

CURSO DE 1860 A 1861.

No hay Colegio alguno privado incorporado á este
Instituto.

Por esto no se incluyen los respectivos estados.

**INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA
DE PAMPLONA.**

CURSO DE 1860 A 1861.

Los estados correspondientes al Colegio de internos no se incluyen por permanecer cerrado dicho Colegio en virtud de acuerdo de la Junta provincial de Instrucción pública.

ESTUDIOS GENERALES DE 2.ª ENSEÑANZA.

CUADRO DE LA ENSEÑANZA EN ESTE INSTITUTO

Division segun el Real Decreto de 21 de Agosto de 1861.	Profesores.	Libros de texto.	Dias de leccion.	HORAS.	
				Mañana.	Tarde.
1.º AÑO.					
Latin y Castellano, 1.º curso.	D. Javier de Rota.	Gramática latina de Miguel, 6.ª edicion. Trozos selectos del mismo. Gramática castellana de la Academia.	Todos.	8 á 9 y 1/2.	3 á 4 y 1/2.
Doctrina cristiana é Historia sagrada.	D. Francisco Elcarte.	Catecismo histórico del Abad Fleuri.	Lunes, Miércoles y Viernes.	10 á 11 y 1/2.	
Principios de Aritmética.			Martes, Jueves y Sábado.	10 á 11 y 1/2.	
2.º AÑO.					
Latin y Castellano, 2.º curso.	D. Ramon de la Fuente.	Gramática latina de Miguel, 6.ª edicion. Trozos selectos del mismo. Gramática castellana de la academia.	Todos.	8 á 9 y 1/2.	3 á 4 y 1/2.
Geografía.	D. José Gil Sanz.	Palacios, 3.ª edicion.	Lunes, Miércoles y Viernes.	10 á 11 y 1/2.	
Principios de Aritmética.			Martes, Jueves y Sábado.	10 á 11 y 1/2.	
3.º AÑO.					
Latin y Griego, 1.º curso.	D. Antonio García Castañon.	Gramática griega de Cruz. Trozos selectos de Miguel.	Todos.		3 á 4 y 1/2.
Historia general y particular de España.	D. José Gil Sanz.	Castro, última edicion.	Martes, Jueves y Sábado.	10 á 11 y 1/2.	
Principios de Geometría.			Todos.	8 á 9 y 1/2.	
Aritmética y Algebra.		Cortázar			
4.º AÑO.					
Retórica y poética.	D. Santos Espronceda.	Call y Wehi.	Todos.	8 á 9 y 1/2.	
Latin y Griego, 2.º curso.	D. Antonio García Castañon.	Lecciones greca de Lázaro Bardon.	Lunes, Miércoles y Viernes.	10 á 11 y 1/2.	
Geometría y Trigonometría.	D. Gregorio Pano.	Cortázar.	Todos.		3 á 4 y 1/2.
5.º AÑO.					
Psicología, Lógica y Filosofía moral.	D. Miguel Francisco Muguero.	Baeza, Baeza.	Todos.		3 á 4 y 1/2.
Física y Química.	D. Juan de Mata Uriarte.	Valledor.	Todos.	8 á 9 y 1/2.	
Historia natural.	D. Natalio Cayuela.	Galdo.	Lunes, Miércoles y Viernes.	10 á 11 y 1/2.	
Lengua francesa	D. Antonio de Rota.	Gramática de Rota. Trozos selectos de Ascaso.	Todos.	11 y 1/2, á 1.	
Dibujo.	D. Miguel Sanz.		Todos.	11 y 1/2, á 1.	

EL DIRECTOR,
Dr. Juan de Mata
Uriarte.

Pamplona 10 de Setiembre de 1861.

EL SECRETARIO,
José Gil Sanz.

CÁTEDRA DE MATEMÁTICAS.

1

Inventario de los instrumentos, modelos y demas objetos para el estudio de esta asignatura que posee el Instituto de Pamplona.

Un grafómetro de bronce con sus alidadas y brújula correspondiente, tripode y caja de conservacion para el mismo.

Un nivel de aire de metal, de longitud de 27 centímetros con su tripode y caja de conservacion.

Un nivel de agua de metal dorado de un metro y 32 centímetros de longitud, tripode correspondiente y su caja de conservacion.

Un semicírculo graduado de metal de 16 centímetros de diámetro.

Cartabon de agrimensor de metal de 5 centímetros de diámetro con su pié ó baston correspondiente.

Un nivel de aire de metal de 15 centímetros de longitud.

Un nivel de agua de hoja de lata de un metro y 20 centímetros de longitud.

Una cadenilla de hierro de 50 eslabones cada uno de un pié de longitud.

Un rodete de 80 pies de medida.

Coleccion de sólidos hecha por D. Isaac Villanueva en su correspondiente caja.

Una plancheta con su correspondiente alidada de madera y tripode.

Cuatro conos de dos decímetros de longitud para la demostracion de todas las secciones cónicas.

Modelo del prisma oblicuo de longitud 15 centímetros.

Id. de prisma recto de la misma longitud descompuesto en 4 prismas triangulares.

Modelo de pirámide exagonal descompuesta en 6 triangulares.

Id de pirámide triangular con la seccion del tronco y deliciente.

Prisma triangular descompuesto en tres tetraedros.

Prisma triangular truncado descompuesto en tetraedros.

Otro prisma triangular.

Dos poliedros semejantes descompuestos en igual número de tetraedros semejantes.

Un cilindro recto y otro oblicuo.

Tres pirámides irregulares.

Una esfera descompuesta en 3 zonas.

Modelos de planos de proyeccion.

Escuadra ó nivel de albañil.

Once modelos ó bastidores de madera del sistema de Vallejo.

Cuatro miras del sistema antiguo.

Veinticuatro piquetes de madera con regatones de hierro.

Cinco cuadros de nogal con sus cristales correspondientes contienen planos con figuras geométricas, objetos y figuras de topografía y la relacion de las pesas y medidas de Navarra con las métricas.

Cuadro de pesas y medidas métricas de los Señores Avendaño y Carderera.

Encerado de madera de dos metros y medio de longitud por uno y 80 centímetros de latitud.

FISICA-QUÍMICA.

Inventario de los aparatos, instrumentos y demas objetos que para la enseñanza de esta asignatura posee el Instituto.

MECÁNICA.

Modelo de Nonius.
 Máquina de Atwood.
 Plano vertical del paralelógramo de las fuerzas.
 Aparato para el descenso parabólico.
 Cilindro y plano inclinado para la teoría del centro de gravedad.
 Aparatos para la demostracion de las fuerzas centrales.
 Id. para demostrar el aplanamiento del Globo.
 Id. para demostrar la teoria del fiel de la balanza.
 Sistemas y modelos de poleas y tornos.
 Modelos de cabria y cabestrante.
 Id. de Cric.
 Aparato de ruedas dentadas.
 Id. para la demostracion del choque de los cuerpos elásticos.
 Plano de mármol y bola para el choque angular.
 Tribómetro de Coulomb.
 Aparato para la determinacion del centro de gravedad.
 Modelo de Máquina de vapor de Wat.
 » de Locomotora.
 Balanza comun.
 » de Coulomb.
 » de Roberval.
 » de precision para análisis, caja de cristal, puede pesar de 50 gramos á un miligramo.

HYDROSTÁTICA.

Aparato de Haldat.
 Id. para demostrar la presion de abajo arriba en los liquidos.
 Id. de Oersted para la compresion de los liquidos.
 Balanza hydrostática, con su cilindro doble y contrapeso.
 Areómetro de Nicholson.
 Areómetros para sales, ácidos y licores y laetómetro.
 Alcohómetro centesimal de Gay Lussac.
 Arcómetro universal.
 Aparato para probar que los líquidos se elevan en los tubos en razon reciproca de sus densidades.

HYDRODINÁMICA.

Flotador de Prony.
 Frasco de Mariotte.

PESANTES DEL AIRE.=PNEUMÁTICA.

Aparato para pesar el aire.
Máquina pneumática con varias campanas.
Rompe vejigas.
Aparato para la lluvia de Mercurio.
Hemisferios de Magdeburgo.
Tubo para la caída de los cuerpos.
Martillo de agua.
Modelo de bomba aspirante elevatoria.
» de bomba aspirante-impelante.
» de Prensa hidráulica y torniquete hidráulico.
Espiral de Arquímedes.
Fuente de Heron.
» intermitente.
Eslabon pneumático.
Sifones simples y compuestos.
Fuente de compresion con varios surtidores.
Recipiente con barómetros para la demostracion de la teoria de estos aparatos.
Baróscopo.
Caja con pesos para demostrar la elasticidad del aire.
Tubo de Mariotte.

ACCIONES MOLECULARES.

Laminas de vidrio con visagra.
Aparato de tubos capilares.
» de discos de vidrio para la adhesion.
» para demostrar la endómosis y exómosis.

ACÚSTICA.

Sonómetro diferencial con todos sus accesorios.
Placas de madera para las vibraciones.
Aparato de relojería para el estudio de los sonidos en el vacío.
Siréna de Cagnar.

METEOROLOGIA.

Barómetro metálico de Bourdon.
Barómetro de Sifon y llave.
Barómetro de Gay-Lussac.
Barómetro Arenoide.
Hygrómetro de Saussures.
» de cuerda.
Plubiómetro.

CALÓRICO.

Pirómetro de Gravesande.
Id. de Wegwood.
Termómetro de Mercurio y de máxima y mínima.
» diferencial de Lesli.
» » Runfort.

Cubo de Leslie con su reflector.
 Dos Reflectores parabólicos.
 Calorímetro de Lavoisier.
 » de Rumfort.
 Lámpara Eolípila.
 Id. de seguridad de Devy.
 Modelo de pendulo de compensacion.
 Aparato para la demostracion de la diferente conductivilidad del calor
 en los sólidos.
 Id. en los líquidos.
 Barómetros para probar la diferente tension de los vapores.
 Marmita de Papin.
 Manómetros.
 Eudiómetro.

ÓPTICA.

Lente con resguardo de asta.
 Espejos planos, convexo y cóncavo.
 Prisma para la descomposicion de la luz.
 Otro suelto.
 Aparato de prismas para la demostracion del acromatismo.
 Cubo de vidrio para la refraccion.
 Espejo cilindrico y cuadros de anamórfosis.
 Lentes cóncavas convexas y mesniques.
 Cámara lucida.
 Cámara obscura con sus accesorios.
 Otra de cajon.
 Dos Telescopios.
 Lámpara mágica con sus correspondientes cristales.
 Microscopio simple.
 » » de Stanhope.
 » » de Amisci.
 Microscopio compuesto.
 » solar con todos sus accesorios.
 Disco giratorio de Neuwton para recomponer la luz blanca.
 Aparato para la demostracion de la reflexion y refraccion.
 Fantasmagoría y Megáscopo con coleccion de cuadros y figuras de
 movimiento.
 Coleccion de cuadros de movimiento para la esplicacion de la Geo-
 grafía astronómica.
 Ojo artificial de cristal y marfil para esplicar la vision.

ELECTRICIDAD.

Dos Máquinas eléctricas con su banquillo aislador.
 Tres botellas de Leyda.
 Aparato para la teoría de la botella de Leyda.
 Cilindros de lacre y vidrio pulimentado y deslustrado.
 Batería eléctrica de seis grandes botellas.
 Otra pequeña de cuatro.
 Electrómetro de cuadrante.
 Electróscopto de panes de oro, y de bolas de saúo.
 Pistoleta de Volta.
 Campanario eléctrico.

Péndulo eléctrico.
 Escitador de mangos de vidrio.
 Escitador universal.
 Aparato para la demostracion de la electricidad por influencia.
 Electroforo.
 Cuadro mágico y tubo centellante.
 Cuadro centellante con la inscripcion del Establecimiento.
 Balanza electrica de Coulomb.
 Esfera hueca de Coulomb.
 Cazador eléctrico.
 Pirámide para la demostracion de los efectos del rayo. .
 Danza eléctrica.
 Globo para la demostracion de la aurora boreal.

GALVANISMO.

Discos de cobre y cinc con aisladores.
 Pila de Volta de 80 discos.
 Aparato para descomponer el agua.
 Pila de artesa.
 » de Wollaston de 6 elementos.
 » » Daniel de 12 elementos.
 » » Bunsen de 18 elementos.
 Aparato de galbanoplastia con moldes.

MAGNETISMO.

Aguja imantada con su pié.
 Brújula de declinacion.
 » de inclinacion.
 Dos imanes de forma de herradura.
 Dos barras imantadas con sus armaduras.

ELECTRO-MAGNETISMO.

Electro-iman de Pouillet.
 Telégrafo eléctrico para dos estaciones y 200 varas de hilo conductor.
 Aparato electro-medical con todos sus accesorios.
 Multiplicador de Schweiger.
 Hélices sinistrorsun y dextrorsun.
 » id. id. para producir puntos consecuentes.

LABORATORIO DE QUÍMICA.

Alambique modelo de cobre con baño de María y serpentín y su hornillo.
 Aparato para el desprendimiento del Hidrógeno.
 » de Sallaron para la extraccion del oxígeno.
 Retorta de cobre que se atornilla para la extraccion del gas de la iluminacion.
 Gradilla de reactivos de 36 frascos.
 Campanas graduadas de cristal.
 Termómetros con la escala en el mismo tubo.

Capsulas de porcelana de Sevres.
Críssoles de plumbagina y Zamora.
Cuba hydro-neumática.
Mortero de bronce.
Dos hornillos evaporatorios de espuma de mar.
Un hornillo de reberbero de id.
Uno id. de id. para la descomposicion del agua.
Dos tubos de porcelana para este experimento.
Hornillo de viscocho de porcelana aleman para copelar, con sus mufias
y copelas correspondientes.
Horno fijo de tiro para fundiciones.
Pequeña fragua fija para idem.
Retortas de vidrio de todos tamaños.
Tubos de seguridad de Welter.
Frascos de dos y tres bocas.
Eprobetas ó campanas de pié.
Embudos de cristal.
Frascos de cristal con tapon esmerilado.
Pipetas de cristal.
Coleccion de 200 frascos que contienen cuerpos simples, principios
orgánicos y sales y demas compuestos químicos.
Espatulas, tenazas, corta-corchos y demas útiles necesarios para las
manipulaciones.

HISTORIA NATURAL.

Relacion de los objetos que forman la coleccion de la cátedra de dicha asignatura , así como de los demas medios materiales de que para el mismo fin dispone este Instituto.

MINERALOGIA.

Clase 1.^a = Acidos libres.

Acido bórico.=*Sasolina*.

Clase 2.^a = Metales heterópsidos.

Cal carbonatada.

Espato de Islandia.

Cristalizada en distintas formas : 7 ejemplares.

Sačaroidea.

Mármoles variados : 8 ejemplares algunos pulimentados.

Alabastro calizo : 2 ejemplares.

Caliza fétida.

Piedra litográfica : 3 ejemplares.

Caliza hidráulica : 2 ejemplares.

» esponjosa.

Estalactitas diversas : 12 ejemplares.

Caliza concrecionada.

Aragonito cristalizado : 2 ejemplares.

Cal fosfatada.

Fosforita en masa.

Esparraguina cristalizada.

Cal sulfatada.

compacta.

» fibrosa.

» » roja.

» hojosa.

alabastrita.

Calcarifera.

Cal fluatada.

En masa.

Cristalizada.=*espato fluor* : 4 ejemplares.

Sosa clorurada.=Cristalizada.

Sosa boratada.=*Borax*.

Potasa nitrada.

cristalizada.

» eflorescente.

Alumina sulfatada.=*Alumbre*.

Magnesia sulfatada.=Sal de Calatayud.

Magnesia carbonatada.=*Magnesita* : 2 ejemplares.

Barita sulfatada.=Espato pesado.

10
Silice.

- Cuarzo hyalino.=cristal de roca : 6 ejemplares.
- » » violado : 2 ejemplares.
- » » ahumado.
- » » amarillo=*falso topacio.*
- » » hematoides.=Jacinto de compostela.
- Cuarzo en masa.
- » agata.
- » verde.=*Piedra cornea.*
- » piromático.=*Pedernal.*
- » calcedonia : 2 ejemplares.
- » opalo resipita.
- » jaspe : 4 ejemplares.

Silicatos.

- Halloysita.
- Granate.
- Amianto : 2 ejemplares.
- Asbesto.
- Talco.
- Steatita.=*Jabon de saastre.*
- Serpentina.
- Feldespató albita.
- Idem descompuesto.=*Kaolin.*
- Clorita radiada.
- Mica hojosa.
- Jacintos.
- Lapis Lazuli.
- Pomez.

Clase 3.ª = Metales autópsidos.

- Plata.=nativa : 3 ejemplares.
- » Sulfurada.
- » Clorurada.=*plata cornea.*
- Mercurio.=nativo.=*azogue* : 2 ejemplares.
- » Sulfurado.=cinabrio : 3 ejemplares.
- Plomo.=Sulfurado octaédrico.
- » laminar.
- » granudo.
- » antimonial.
- Carbonatado.
- Sulfatado.
- Niquel.=arsenical.
- » Sulfatado : 2 ejemplares.
- Cobre.=nativo en láminas, de China.
- » Sulfurado.
- » Con galena.
- Gris cristalizado.
- » en masa.
- Oxidado con malaquita.
- Cinc.=Carbonatado verde.=*Malaquita.*
- » azul=*azurita.*
- Arseniado.
- Sulfatado.=*Piedra lipiz.*
- Gris con malaquita y piritita : 4 ejemplares.

Hierro.—Oxidado : 3 ejemplares.
 Oligisto cristalizado.
 Micaceo.
 En masa.—mena de hierro.
 Hematites parda.
 » » Arcillosa.
 Sulfatado.—piritu de hierro.
 » epigénico.
 » blanco.
 Carbonatado.—hierro espático . 5 ejemplares.
 Hidratado amarillo : ocre amarillo.
 » rojo.—ocre rojo.
 Piedra de águila.
Cinc carbonatado.—calamina.
 Sulfurado.—blenda.
 » con galena.
Cobalto.—Oxidado rojo.
 » negro.
Arsénico.—nativo.
 Sulfurado rojo.
 » amarillo.—artificial.
 Oxidado blanco.—Idem.
Antimonio.—Sulfurado gris.
 » capilar.
 » arsenical.
Urano.—Micaceo.
Titano.—Oxidado.
Clase 4.ª = Combustibles.
 Naphta : 2 ejemplares.
 Succino.
 Azufre.
 Grafito.
 Ulla.—2 ejemplares.
 Lignito.—azabache.
 Ulla descompuesta.
 Turba natural.
 » artificial.)

GEOLOGIA.

Rocas.

Lava.
 Pizarra carbonosa.
 Porfido rojo.
 Gneis.,
 Arenisca roja.
 » asperon.

PALEONTOLOGIA.

Fosiles.

Diente de Squalus.
 Moldes de Univalva.
 » de Bulimus.
 » de Venus.
 » de Pecten.
 Terebrátulas.—Varias especies restos de Cefalopodos.
 Litoxilon.

Hay ademas para la enseñanza de la Mineralogia una caja neceser del Mineralogista

sistema de Haüy, colección de reactivos y muchos minerales duplicados para ensayos.

Además el Profesor tiene á su disposición para las esplicaciones la colección completa en especies y rica en variedades propiedad del Director del Establecimiento.

ZOOLOGIA.

Anatomía comparada.

Esqueleto completo del Homo Sapiens.

Del Canis familiaris.
Felix Catus.
Phoca Spinosa.
Erinaceus Europeus.
Mus ratus.
Lepus timidus.
Balepnopterus groelandica.
Delphinus phocena (en alcohol.)
Rana sculenta.

Craneos de ursus maritimus.

Canis familiaris.
Equus caballus.
Sus scropha.
Bos taurus.
Delphinus Thursio.
Phoca groelandica.
Delphinus phocena.
Dellinus belluga.

Se posee además varios huesos de las extremidades del Caballo y Buey así como intestinos y tubos respiratorios de mamíferos y aves, un gran trozo de barbas de Ballena, papilas de la misma preparadas en alcohol, y un corazón de ánade osificado en id.

ZOOGRAFIA.

Tipo 1.º=Vertebrados.

Clase 1.º=Mamíferos.

Fieras.

Familia Ursídeos. = 1 especie.
Mustelídeos.=2 especies.
Viverrídeos. = 1 especie.
Canídeos. = 2 especies: cuatro individuos.

Pinatípedos. = 2 especies.

Paquidernos. = 1 especie.

Ganados. = 1 especie.

Cetáceos. = 1 especie.

Cheirópteros.=4 especies.

Insectívoros.

Talpídeos.=1 especie : 2 individuos.
Miogalídeos.=1 especie.
Erinaceídeos.=1 especie.

Roedores.

Sciurídeos.=3 especies.
Geomídeos.=1 especie.
Cavídeos.=1 especie.
Leporídeos.=1 especie.

Clase 2.^o = Aves.Orden 1.^o — Rapaces.

Vulturideos.=2 especies.

Falconideos.=4 especies: ademas 2 vivas.

Strigideos.=5 especies: 1 viva.

Orden 2.^o — Pájaros.

Laniideos.=2 especies.

Turdideos.=9.

Motacilideos.=8.

Sturnideos.=1 con 3 individuos.

Corvidos.=3.

Alaudideos.=1.

Fringilideos.=8.

Upupideos.=1.

Caprimulgideos.=1.

Meropideos.=1.

Alcedinidos.=1.

Orden 3.^o—Zigodactilas.

Psittacideos.=1.

Picideos.=2.

Cuculideos.=1 con 2 individuos.

Orden 4.^o—Gallinas.

Columbideos.—2 especies.

Falconideos.—1.

Pterochideos.

Orden 6.^o—Aves de Rivera.

Otidias.—1.

Cathartidos.—3.

Ardeidas.—3.

Gruceas.—4.

Scolopacideos.—9.

Rallidos.—3.

Orden 7.^o—Palmipedas.

Larideos.—1.

Anatideos.—5.

Podicipideos.—1.

Clase 3.^o—Reptiles.Orden 1.^o—Quelonios.

Emididos.—1.

Quelonidos.—1.

Orden 2.^o—Saurios.

Lacertideos.—1.

Camaleontideos.—1.

Orden 3.^o—Ofideos.

Colubridios.—4.

Viperideos.—1.

Ademas porcion de especies en alcohol de saurios y ofidios no determinadas aun.

Clase 4.º—Batracios.

Orden 1.º—Anuros.

Ranideos.—2.

Orden 2.º—Urodelos.

Salamandrideos.—3.

Clase 5.º—Peces.

Orden 1.º—Acantoterigios.

Percidios.—2.

Sparideos.—1.

Tipo 2.º—Articulados.

Clase 1.º—Insectos.

Clase 2.º—Miriapodos.

Clase 3.º—Aracnidos.

Existen 6 cajas conteniendo gran número de especies del país pertenecientes a estas clases.

Clase 4.º—Crustáceos.

Cirrópodos.—2 especies.

Clase 5.º—Anélidos.—3 especies.

Tipo 3.º—Moluscos.

Clase 1.º—Cephalopodos.—6 especies.

Clase 2.º—Pterópodos.—1 especie.

Clase 3.º—Gasterópodos.

Familia.—Filideos—8 especies.

Semifilideos—1 especie.

Caliptráceos.—12 id.

Buleos.—3 id.

Caracoles.—19 id.

Limneos.—4 id.

Melanios.—4 id.

Peristomas.—2 id.

Neritáceos.—12 id.

Jantineos.—1 id.

Macróstomas.—2 id.

Plicáceos.—1 id.

Escalarios.—2 id.

Turvináceos—18 id.

Canalíferos 18 id.

Alados.—10 id.

Purpuríferos.—22 id.

Columnarios.—14 id.

Enrollados.—35 id.

4.º clase.—Acéfalos.

Orden 1.º—Dimiarios.—Foladarios.—1 especie.

Solenáceos.—3 id.

Mastráceos.—3 id.

Corbúleos.—2 id.

Litófagos.—1 especie.

Ninfeáceos.—17 id.

- Concáceos.—8 especies.
 Cardiáceos.—7 id.
 Arcáceos—6 id.
 Nayades.—4 id.
 Camáceos.—2 id.
 Orden 2.º—Mono-miarios.—Tridacnas.—2 especies.
 Mtiláceos.—2 id.
 Maleáceos.—2 id.
 Pectinidos.—7 id.
 Ostraceos.—4 id.
 Orden 3.º=Braquiopodos.=Terebrátulas.=1 especie.

Tipo 4.º=Zoofitos.

Clase 1.º=Equinodermos.

Familia. = Equinideos.=3 especies.

Asterideos.=1 id.

Clase 3.º=Polipos.=11 especies.

Clase 5.º=Espongiarios.=1 especie.

Todas las especies zoológicas que comprende este resúmen estan clasificadas y con sus correspondientes etiquetas.

Ademas para la enseñanza posee la cátedra el gran Atlas de Aquiles Compte, el gran cuadro de Geologia de Mr, Neréc Boubee y dos de esplicacion de su sistema.

BOTÁNICA.

El Instituto no tiene jardin hasta que se concluya la obra del nuevo edificio, pero se surte de las plantas que necesita del de el Palacio de la Diputacion.

Se posee un buen herbario encuadernado en 8 volúmenes clasificado por el sistema de Linneo. Se estan coleccionando las especies que se dan espontáneamente en la Provincia, y ademas el Profesor usa de la flora de Pamplona formada por el Director y de su propiedad.

GEOGRAFÍA É HISTORIA.

Inventario de los obgetos que para la enseñanza de esta asignatura posee el Instituto.

Mapas universales dos : uno mudo y otro escrito.

Id. de Europa. . dos : id. id.

Id. generales de Asia , Africa y América Septentrional y Meridional en 4 escritos.

Todos estos pertenecen á la coleccion de Mapas murales de M. Achille , Missas y Michelot.

Atlas manual de los mismos Autores.

Mapa particular de España igualmente mural por D. Alejo Donnet.

Mapas en relieve de Europa y de España y Portugal por Bauerkeller.

Esfera armillar.

Sistema planetario de Copernico.

Globos terrestre y celeste por Delamarche.

Cuadro sinóptico de Historia por D. Federico Straal.

DIBUJO.

Inventario de los modelos que para el estudio del dibujo de figura y paisaje posee el Instituto.

La coleccion completa desde los principios hasta figuras académicas por Julien.

La coleccion completa de principios de paisaje por Ferogio.

Total de láminas de diferentes tamaños.—204.

Cien marcos encristalados en que se colocan los modelos renovándolos cuando conviene.

No se halla establecida la enseñanza del dibujo lineal.

INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA DE PAMPLONA.

BIBLIOTECA.

CUADRO RESÚMEN DE ESTA DEPENDENCIA.

MATERIAS.

OBRAS. **VOLUMENES.**

Teología. = *Derecho canónico.* = *Humanidades.* = *Historia &c.* 617. 1898.

Esta Biblioteca tuvo por base las obras mas escogidas y selectas de entre las recogidas de los Conventos suprimidos, habiéndose adquirido posteriormente la Biblioteca latina de Lemaire que consta de 153 volúmenes, algunas otras menos importantes, y acrecentado sobre todo con las obras que remite el Gobierno.

En la actualidad está mal situada provisionalmente, pero ordenada y catalogada por materias y autores.

No existe Biblioteca Provincial.

INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA DE PAMPLONA.

CUADRO RESÚMEN de los ingresos y gastos habidos en este Instituto y cantidades suplidas por la Diputación comprensivo de los años que se espresan.

Años.	Ingresos.	GASTOS.		Suplido por la Diputación.
		Personal.	Material.	
1852	62889	78067	16390	31570
1853	54996	73400	10925	29329
1854	64180	73372	15297	24489
1855	68940	70114	9534	10709
1856	67320	65482	8096	6258
1857	52720	76961	6178	30419
1860	49620	104561	10173	64546

No figuran en este estado los años de 1858 y 1859 porque en ellos la Administración del Instituto corrió á cargo de la Junta provincial de Instrucción pública.

No hay antecedentes de los años anteriores al 1852 porque desde la instalación del Instituto en 1842 hasta dicho año no estuvo encargada la Dirección de la parte económica.

INSTITUTO DE 2.^a ENSEÑANZA
DE PAMPLONA.

COLEGIO
DE INTERNOS.

CUADRO RESUMEN de las cantidades suplidas por la Diputacion de la Provincia para el sostenimiento del Colegio.

Año de 1852.		30269.		}	80909
1853.		13113.			
1854.		10063.			
1855.		14334.			
1856.		7159.			
1857.		5971.			
1858.		»	. quedó en beneficio.		3424

Total suplido rs. vn. 77485

Estancias causadas por cuatro pensionistas de la Diputacion desde 12 de Mayo de 1852 en que entraron hasta 27 de Setiembre de 1856 en que salió el último.	39804	}	45339
Gastos particulares de los mismos durante su permanencia en el Colegio y suplidos por este	5535		

Total suplido por la Diputacion rs. vn. 32146

Suplido por término medio anual. 4592 rs. vn.

Desde 1859 el Colegio de internos se administró y rigió bajo la sola dependencia de la Junta provincial de Instruccion pública, hasta 1860 en que se cerró por acuerdo de la misma.

